

Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem

Riunione Plenaria Spoke 8 iNEST,
14.04.2025

EU RELATIONS G.E.I.E.
Soggetto Capofila

INFOTEAM SRL
Soggetto Partner

EU RELATIONS

G.e.i.e. acronimo di Gruppo Europeo di Interesse Economico.

Ci occupiamo di supportare i nostri membri, mettendo in comune risorse, attività e competenze.

Il gruppo è formato da 33 realtà, tra Comuni, Università, Centri di ricerca, Enti di consulenza e formazione, CCIAA, PMI.

I paesi EU rappresentati: Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Spagna.

La sede legale e operativa si trova a Campobasso (IT).

www.eurelations.eu

EU RELATIONS

Sviluppo locale attraverso la **progettazione europea** e il miglioramento delle competenze gestionali degli stakeholders.

I **settori di lavoro**: sviluppo locale - turismo sostenibile e accessibile e il settore creativo e culturale, i servizi a supporto delle PA e delle PMI.

Assistenza tecnica nei progetti EU

Attraverso rapporti con i partner dei progetti UE e gestendo tutta la documentazione amministrativa (budget, application form, scadenze.)

Servizi di consulenza

Sviluppare e-learning e piattaforme open-source
Organizzare e gestire eventi e visite di studio

Competenze ICT

EURelations beneficia delle competenze dei propri membri, soprattutto per le attività di tipo ICT e comunicazione e prevenzione rischi IT

EU RELATIONS GEIE

I principali progetti sono stati sviluppati su temi importanti quali:

- Cultura
- Ambiente
- Turismo
- Protezione Civile
- Educazione degli adulti
- Crescita blu

I principali programmi EU su cui lavoriamo sono:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA

INFOTEAM

Infoteam è una PMI innovativa del settore delle tecnologie dell'informazione e opera dal 1999 nei settori della produzione, della distribuzione, del commercio e della pubblica amministrazione.

Il punto di forza risiede nell'attenzione rivolta all'intera catena del valore ICT: consulenza, **system & business integration**, servizi di outsourcing, progettazione Data Center, Cloud Computing, Cybersecurity, assistenza tecnica, soluzioni verticali, sviluppo software in generale.

Skills: Cloud Computing, Big Data, IoT, AI, Blockchain, Cybersecurity.

Sistemi di gestione certificati:

UNI ISO 9001, UNI ISO 14001, UNI ISO 20000-1,
UNI ISO 27001 – 27017 – 27018,
UNI/PdR 125.

Sedi: Pescara, L'Aquila, Roma, Tirana (Albania)

www.goinfoteam.it

The logo for Infoteam, featuring a stylized 'G' in purple and orange followed by the word 'infoteam' in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol.

 3000+
CUSTOMERS

 100 SKILLED HUMAN
RESOURCE

INFOTEAM

Nel corso degli anni, si è rafforzata la partecipazione a cluster come il **Blue Italian Growth** (Cluster BIG), il **Competence Center Cyber 4.0**, insieme a numerose partnership con università ed enti pubblici come la **Borsa Merci Telematica Italiana** (BMTI).

Grazie all'impegno continuo dell'azienda in **Ricerca e Sviluppo**, Infoteam è ben posizionata per soddisfare i diversi mercati all'interno del settore dell'**Economia Blu**.

L'azienda offre soluzioni che sfruttano tecnologie emergenti come **intelligenza artificiale**, **blockchain**, **Internet of Things** (IoT) e **cloud computing**.

Infoteam partecipa attivamente a programmi europei come **Horizon Europe**, **EMFAF** e **Interreg Europe** sui temi dell'**Economia Blu** e della **Cybersecurity**.

Demonstration of innovative functional food production systems based on a sustainable value chain of marine and freshwater raw materials for conscientious European consumers.

This project has received funding from the European Union under Grant Agreement N° 101084180

INFOTEAM

Dal 2005, Infoteam si dedica alla progettazione, allo sviluppo e al supporto di soluzioni tecnologiche altamente innovative per i mercati ittici alla produzione e per le **filiera della pesca e dell'acquacoltura** attraverso le soluzioni e-Fish®.

Il sistema e-Fish, in costante evoluzione, comprende una serie di moduli interconnessi, ognuno specializzato in una fase specifica del **processo di commercializzazione** dei prodotti ittici.

Tra questi troviamo le **aste online**, i sistemi di vendita diretta per **ottimizzare la filiera** e i sistemi di marketing territoriale che valorizzano i prodotti ittici locali e le loro eccellenze.

Ad oggi, il sistema e-Fish ha permesso ai clienti di implementare **modelli di pesca sostenibili**, strategie **Farm to Fork**, tracciabilità innovativa e molto altro ancora.

INFOTEAM

Grazie ai progetti di Ricerca e Sviluppo le tecnologie emergenti come Blockchain e Intelligenza Artificiale vengono integrate nei sistemi e-Fish.

Tracciabilità commerciale e alimentare dei prodotti ittici, attraverso la tecnologia Blockchain

Tracciabilità e ottimizzazione della logistica tramite imballaggi intelligenti (RFID) eco-sostenibili

Riconoscimento in tempo reale della specie integrato ai sistemi d'asta attraverso tecniche Deep Learning e di Machine Learning

Monitoraggio delle attività di pesca attraverso l'analisi combinata dai dati satellitari (Automatic Identification Systems e Vessel Monitoring System), immagini satellitari (Copernicus Marine) per la tracciabilità e lo sviluppo di modelli predittivi di pesca sostenibile

TRACCIABILITA' INTEGRATA BLOCKCHAIN + RFID

RICONOSCIMENTO SPECIE ITTICHE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

TRACCIABILITA' E MONITORAGGIO SATELLITARE

SPOKE 8

Maritime, marine and inland water technologies: towards the Digital Twin of the Upper Adriatic

RESEARCH TOPIC 1 «Biologia degli ecosistemi dell'idrosfera»

Acronimo: MarObsSys

Titolo: Marine Observation System

Proponenti: EuRelations GEIE (LP) - Infoteam Srl (PP)

Budget: € 199.226,63

TRL da 4 a 6

Cronoprogramma: Novembre 2024 - Ottobre 2025

CUP: J43C22000320006

Spoke Leader

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Il Progetto

Marine Observation System (MarObsSys) mira ad innovare il settore ittico con tecnologie digitali ed IA per il monitoraggio preciso e sostenibile delle risorse marine.

Integra digital logbook, machine learning e cloud computing, superando i limiti dei metodi tradizionali.

Coinvolge gli operatori del settore e promuove la condivisione dei dati tramite una piattaforma online, con un approccio che unisce innovazione, sostenibilità e collaborazione.

Logo del progetto "Marine Observation System"

Risultati attesi

Sviluppo e implementazione di uno **smart e-Logbook**

Creazione di un sistema di **riconoscimento visivo** basato su **Machine Learning** per l'identificazione automatica delle **specie ittiche** a bordo dei **pescherecci**

Integrazione dei dati raccolti in un ambiente **Cloud Computing**

Riduzione degli errori nella stima delle catture

Aumento dell'**efficienza** nella raccolta dati rispetto ai metodi tradizionali.

Work Plan

Attività	Titolo del Work Package e attività	Leader	Periodo	Attività
WP 0	Coordinamento tecnico e reporting periodico	Eurelations	M1 - M12	In corso
WP 1	Stato dell'arte e definizione degli obiettivi Task 1.1 – Stato dell'arte della raccolta dati della pesca e obiettivi relativi alla transizione digitale Deliverable 1.1 – Pesca digitale: Documento di sintesi dello stato dell'arte nella transizione digitale nel mondo della pesca e obiettivi per la sua implementazione.	Infoteam	M1 - M6	D1.1 – Pesca digitale Documento in fase di rilascio
WP2	Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali Task 2.1 – Progettazione e sviluppo Smart e-Logbook Task 2.2 – Progettazione e sviluppo imaging Machine Learning Deliverable 2.1 – Smart e-Logbook: Rilascio del software mobile app Smart e-Logbook, completo di modulo imaging Machine Learning, per dispositivi tablet e interfacciamento servizi Cloud Computing.	Infoteam	M3 - M12	In corso
WP3	Raccolta dei dati della pesca Task 3.1 – Rilascio e avvio del sistema Smart e-Logbook Task 3.2 – Utilizzo del sistema Smart e-Logbook e raccolta dati Deliverable 3.1 – Report: Report sull'utilizzo del sistema Smart e-Logbook e raccolta dei dati. Deliverable 3.2 – Risultati: Report dei risultati finali del progetto.	Eurelations	M7 - M12	Pianificato

Obiettivi e Milestone

Milestone	Descrizione e obiettivi della Milestone	Stato
M1	<p>Ricognizione dello stato dell'arte nella transizione digitale nel mondo della pesca e obiettivi per la sua implementazione.</p> <p>L'obiettivo è analizzare le attuali pratiche di raccolta dati nel settore ittico, evidenziandone le limitazioni, e a definire obiettivi concreti per la transizione digitale, promuovendo soluzioni tecnologiche innovative per una gestione più sostenibile, efficiente e trasparente delle risorse marine.</p>	Raggiunto
M2	<p>Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali e rilascio del sistema Smart e-Logbook.</p> <p>L'obiettivo della milestone prevede il rilascio del sistema nella versione stabile, con il perfezionamento dello stesso entro il termine del progetto. Il sistema innovativo per il monitoraggio e la gestione delle risorse ittiche, comprendente uno smart e-Logbook, un sistema di riconoscimento visivo basato su Machine Learning (riconoscimento specie, taglia e stima della quantità) e un'infrastruttura cloud, garantendo la trasparenza con Open Science.</p>	In corso
M3	<p>Raccolta dei dati della pesca, con l'obiettivo finale di rilasciare agli operatori della pesca uno strumento digitale di aiuto alla redazione del giornale di bordo attraverso sistemi di supporto alla decisione dotati di IA.</p> <p>Per la conduzione della fase sperimentale, necessario alla raccolta dei dati della pesca, è previsto il coinvolgimento di un apposita marineria della piccola pesca nell'area del nord Adriatico come caso pilota.</p>	Pianificata

WP1 - Stato dell'arte e definizione degli obiettivi Pesca digitale

Task 1.1 – Analisi dello stato dell'arte e definizione degli obiettivi

Deliverable 1.1: Pesca digitale – Documento di sintesi sullo stato attuale della transizione digitale nel settore della pesca e obiettivi per la sua implementazione.

L'obiettivo principale è analizzare le attuali pratiche di raccolta dati nel settore ittico, individuarne le criticità e definire una strategia per la transizione digitale. Lo studio punta a introdurre soluzioni tecnologiche innovative per migliorare l'efficienza, la sostenibilità e la trasparenza nella gestione delle risorse marine.

Metodologia

La ricognizione dello stato dell'arte è stata affidata alla CO.GE.PA. (Consorzio Piccola Pesca dei Compartimenti Marittimi di Monfalcone e Trieste), incaricata di condurre una consulenza specialistica. L'analisi si baserà su:

- Interviste con gli operatori del settore
- Focus group tematici
- Sondaggi mirati

I risultati confluiranno nel report che delineerà le specifiche tecniche e operative per modernizzare la raccolta dati, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione.

Dal terzo mese di progetto le attività di analisi e definizione degli obiettivi hanno iniziato ad essere sinergiche con quelle previste nel WP2.

WP1 - Stato dell'arte e definizione degli obiettivi Pesca digitale

Le interviste condotte hanno interessato l'intero territorio della **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, con il coinvolgimento di operatori della piccola pesca costiera appartenenti alle tre principali marinerie regionali: **Marano Lagunare, Grado e Trieste**.

Il questionario somministrato ha previsto **20 domane di varia natura**, molte con risposte aperte, che hanno riguardato **Operatività** e servizi digitali, **Spazio e logistica a bordo**, **Dotazioni** di bordo e tecnologia, **Informazioni utili alla pesca**.

La maggior parte degli intervistati ha un'età compresa tra i **40 e i 50 anni**, con un'esperienza radicata nel settore, i più giovani sono più **propensi a usare tecnologie digitali**. La maggioranza ha espresso l'**esigenza** di dotarsi di **strumenti semplici** e in grado di organizzare i **dati di pesca** da loro raccolti in modo efficace da analizzare.

Sono emerse delle **criticità** circa la disponibilità di **energia elettrica**, **connettività** alla rete **internet mobile** e lo **spazio disponibile** a bordo per ospitare altri strumenti e attrezzature.

Inoltre le **cassette in polistirolo** per il pesce hanno **dimensioni diverse** tra Trieste e Marano, non per esigenze tecniche, ma per dinamiche di fornitura locali.

In sintesi le **priorità** sono tre: **strumenti semplici e resistenti**, **soluzioni flessibili** per connettività e spazi limitati, e un **ruolo centrale dei giovani** come traino al cambiamento. Perché la **transizione digitale**, qui, deve partire dal **rispetto delle pratiche quotidiane** e dalla **capacità di adattarsi a un mestiere che vive di gesti antichi e nuove sfide**.

WP2 - Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali

Progettazione e sviluppo Smart e-Logbook (in corso)

Nell'ambito delle attività previste dal Task 2.1 – Progettazione e sviluppo Smart e-Logbook, sono in corso le attività di analisi e progettazione.

- A. Il design tecnologico dell'infrastruttura Cloud Computing
- B. Il design tecnologico per lo sviluppo dell'applicazione Smart e-Logbook
- C. Il design delle **interfacce utente** Smart e-Logbook, tenendo conto della particolare condizione di lavoro, ottimizzando la User Interface (UI) e garantendo la migliore User Experience (UX)

Wireframe e interfacce dello Smart e-Logbook
FIGMA

[Link](#)

The screenshot displays the 'Registrazione e monitoraggio' (Registration and Monitoring) screen of the Smart e-Logbook application. At the top, it shows the date and time '17 / 03 / 2025 - 09:12:33 - 123° - 10.34 kn' and a 'Cartografia' (Map) button. Below this is a navigation bar with buttons for '<', '54', '55', '56', '>', 'AVVIA', 'EVENTO', and a timer '00:00:00'. The main section is titled 'Battuta di pesca' (Fishing Trip) and includes a note: 'Puoi modificare i dati relativi alla partenza in qualsiasi momento fino alla dichiarazione di rientro.' (You can modify departure data at any time until the return declaration). Under 'Dichiarazione di partenza' (Departure Declaration), there is a 'Comandante' (Commander) field with 'Marco Rossi' entered. Below that are four dropdown menus: 'Porto di partenza' (Port of departure) set to 'Porto Marano Lagunare', 'Peschereccio' (Fishing vessel) set to 'LeoneMarino', 'Attrezzatura' (Equipment) set to 'Reti a strascico', and 'Data e ora partenza' (Date and time of departure) set to '17 / 03 / 2025 - 06:12:33'. A 'Dati raccolti finora' (Data collected so far) section contains four summary cards: 'Durata totale' (Total duration) at 48:23:55, 'Ore di pesca' (Fishing hours) at 15:00:03, 'Numero cale effettuate' (Number of hauls) at 55, and 'Coordinate GPS attuali' (Current GPS coordinates) at N 45°12.123° E 13°23.123°. At the bottom, there are three buttons: 'TRASBORDO', 'MODIFICA RIENTRO', and 'DICHIARA SBARCO'. A footer note states: 'Il salvataggio viene effettuato automaticamente ad ogni azione.' (Saving is performed automatically on every action).

WP2 - Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali

Progettazione e sviluppo Smart e-Logbook (in corso)

Tenendo conto da quanto emerso dalle interviste degli operatori di settore il sistema Smart e-Logbook, in corso di progettazione e sviluppo, comprenderà non solo le funzionalità previste dal progetto e finalizzate alla raccolta ed il monitoraggio dei dati della pesca, ma anche alcune funzionalità utili per condurre le quotidiane operazioni lavorative a bordo.

- A. Navigazione, attraverso rappresentazione GPS su cartografia semplificata, velocità, tempo di navigazione
- B. Segnalazione di eventi, guasti, catture accidentali
- C. Predisposizione dei report utili alla compilazione della dichiarazione di sbarco
- D. Predisposizione di report utili alle operazioni di etichettatura a bordo
- E. Altre utilità utili alla navigazione e alla pesca, se disponibili, come ad esempio le condizioni meteo, le fasi lunari, le onde, la temperatura dei mari, etc.

L'obiettivo è quello di integrare in uno solo strumento digitale i due aspetti di una **battuta di pesca**, che comprendono la redazione di un **giornale di bordo** e allo stesso tempo il **diario di pesca**. La tecnologia individuata è quella di una mobile app per OS **Google Android**, da installare su appositi **tablet «rugged» resistenti** all'acqua, agli urti e alle cadute.

Naturalmente saranno previsti rilasci periodici del software, privilegiando sempre le finalità previste dal progetto e secondariamente le funzionalità extra.

WP2 - Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali

Progettazione e sviluppo Smart e-Logbook (in corso)

Mockup dell'app Smart e-Logbook

WP2 - Analisi, progettazione e implementazione delle soluzioni digitali

Progettazione e sviluppo imaging Machine Learning (in corso)

Nell'ambito del WP2 dedicato alle soluzioni digitali, è in corso di progettazione il sistema di imaging Machine Learning (Task 2.2) per lo Smart e-Logbook. L'implementazione prevede tecniche di Computer Vision, integrando diverse tecnologie:

- A. Applicazione mobile per tablet
- B. Modello di Computer Vision
- C. Ambiente in Cloud Computing

Grazie per l'attenzione

EURelations Geie

Nicola de Santis
nicola.desantis@eurelations.eu
Project Manager
CUP: J39J24000400004

Infoteam srl

Luca Di Nicola
dinicola@goinfoteam.it
Product Manager e R&D Manager
CUP: J29J24000470004